

stratus.

Funded by
the European Union

**GOEDE PRAKTIJKEN &
ONDERZOEK
INNOVATIE VERZAMELD
- BBF**

ADVISEURSNETWERK VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN MESTSTOFFEN

Practice BBF n° 1

GEBRUIK EN BEHOUD VAN GEWASRESTEN

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

#Biomeststoffen, voedsel, GP, Nederland, mineralisatie, gewasresten

#Gewasresten, zoals suikerbietenbladeren, kunnen na de oogst aanzienlijke hoeveelheden voedingsstoffen (bijv. 50 kg N/ha) achterlaten in de bodem.

Nutriëntenmineralisatie uit residuen ondersteunt bodemorganismen en latere gewassen, maar wordt vaak over het hoofd gezien in bemestingsstrategieën.

Het kwantificeren van het vrijkomen van voedingsstoffen helpt bij het optimaliseren van bemestingsstrategieën, het verminderen van afspoeling en het maximaliseren van het gebruik van hulpbronnen.

Korte beschrijving

→ Afhankelijk van het gewas kunnen gewasresten aanzienlijke hoeveelheden voedingsstoffen bevatten. De voedingsstoffen zitten bijvoorbeeld in bladeren, die na de oogst op het veld worden achtergelaten. Door afbraak komen deze voedingsstoffen beschikbaar voor bodemorganismen en het volgende gewas. Zo laten de gewasresten van suikerbieten, een veel geteeld gewas in Nederland, na de oogst meer dan 50 kg N per hectare achter op het veld. Met deze nutriënten wordt echter vaak geen rekening gehouden bij het opstellen van een bemestingsstrategie. De extra gemineraliseerde nutriënten zijn gevoelig voor afspoeling. Deze onderzoeksinnovatie kwantificeert de mineralisatie van nutriënten uit gewasresten en houdt daar rekening mee tijdens het volgende jaar om een bemestingsstrategie te maken die rekening houdt met alle beschikbare nutriënten, niet alleen de toegepaste nutriënten maar ook de nutriënten die gedurende het jaar in de bodem beschikbaar komen.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als de standaard beschouwd? Dat hangt af van het gewas. Dit kan vaak een basisbemesting met drijfmest zijn met een aanvullende toediening van kunstmest.

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk?

De mineralisatiesnelheid is onzeker, omdat deze afhangt van veel factoren zoals de grondbewerkingsintensiteit en weersomstandigheden.

Hoe lang duurde het om de praktijk te implementeren en welke maatregelen zijn nodig om te monitoren: Afhankelijk van de strategie. Het nemen van monsters zou een paar uur per maand in beslag nemen, uitgaande van gegevens uit de literatuur.

Toepassingsproces/modus

- In welke vorm wordt de BBF toegepast? vast
- Hoe wordt de BBF toegepast op het veld? volveld

Logistiek

- Veiligheidsrisico bij opslag: laag
- Logistieke aspecten om rekening mee te houden: Geen
- Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF? vrij hoog
- Beschikbaarheid van de BBF in deze regio: overvloedig beschikbaar
- Beschikbaarheid van de BBF in de EU: overvloedig beschikbaar

Agronomische eigenschappen

- Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof? ja
- C:N-verhouding van de BBF: Afhankelijk van gewas
- Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF: hoger
- Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF: hoger
- Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF: hoger
- Alle materialen aanwezig in de BBF: gewasresten
- Kan de BBF worden toegepast op een groot aantal teelttechnieken of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken? De BBF is beschikbaar voor een veelheid aan teelttechnieken. De toepassing is echter afhankelijk van de gebruikte machines. De afbraaksnelheid hangt af van de grondbewerksdiepte en de gewasresten zullen ook van invloed zijn op het zaai-/plantproces van het volgende gewas.
- Gewascategorieën: voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen
- Invloed op bodemkwaliteit: Nee, hoewel rekening houden met de mineralisatiesnelheid van gewasresten de bemestingsstrategie kan veranderen, wat op de lange termijn de bodemkwaliteit beïnvloedt.
- Bodemtypes geschikt voor de BBF: veen, zand, klei, leem, kalk, zilt
- Verwacht effect op gewasopbrengst: vergelijkbaar
- Verwacht effect op gewasopbrengstvariatie: vergelijkbaar
- Verwacht effect op gewaskwaliteit: vergelijkbaar
- Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit: vergelijkbaar
- Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF? geen
- Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF? Minerale of andere soorten meststoffen
- Verwachte langetermijn-/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF: Geen
- Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal? Ja

Administratieve context

- Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies? Nee
- Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt: er is nauwelijks een
- Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken? Geen
- Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke? Geen
- Voldoet het gebruik van de BBF aan de biologische landbouwpraktijken van de EU? Ja

- **Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door Eco-schema's?** Ja
- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?**
 - N: neemt af, omdat de beschikbare voedingsstoffen efficiënter worden gebruikt, waardoor een te hoge toediening wordt voorkomen
 - P: neemt af, omdat de beschikbare voedingsstoffen efficiënter worden gebruikt, waardoor een te hoge toediening wordt voorkomen
 - K: neemt af, omdat de beschikbare voedingsstoffen efficiënter worden gebruikt, waardoor een te hoge toediening wordt voorkomen
- **Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF?** Geen
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** weinig of geen
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** geen
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Nee

Neem contact op met

Naam van de FIN-partner (Fertilization Innovation Network) die de informatie indient:

Wageningen Onderzoek

Contactgegevens van de FIN-partner ardy.saarloos@wur.nl

Lidstaat van de EU: Nederland

Lees meer

Bron van informatie: Wageningen Universiteit & Research

Aanvullende info/links:

<https://www.handboekbodemenbemesting.nl/nl/handboekbodemenbemesting/ingangen/handeling/organische-stofbeheer/organische-stofbalans/kengetallen-organische-stof.htm>

Practice BBF n° 2

CUT&CARRY MESTSTOFFEN

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

#Biomeststoffen, voeding, GP, Nederland, meststoffen op basis van planten, organische stof

op basis van planten, vaak gemaakt van peulvruchten, die op minder vruchtbaar land worden verbouwd en naar andere velden worden vervoerd.

Meststoffen van het type Cut-and-carry verminderen de afhankelijkheid van dierlijke of synthetische inputs, verbeteren de bodemstructuur en voegen organisch materiaal toe.

Nadelen zijn onder andere een hoog landgebruik en hoge transportkosten vanwege de lage nutriëntendichtheid.

Korte beschrijving

- ➔ Cut and carry-meststoffen zijn organische meststoffen die van planten worden gemaakt. Die planten zijn vaak peulvruchten. De planten worden op de ene plaats gekweekt en na de oogst naar een andere plaats vervoerd en daar als meststof gebruikt. Tussendoor worden ze eventueel gedroogd en verwerkt tot graan. Het telen van de groenbemesters gebeurt vaak op minder vruchtbare velden. Zodra ze volgroeid zijn, worden ze naar andere percelen gebracht waar ze kunnen gebruikt worden als meststof.
- ➔ Een dergelijk teeltsysteem kan resulteren in bemestingsstrategieën op basis van planten die de behoefte aan dierlijke of kunstmest verminderen. De productie en toepassing leiden tot een lagere directe uitstoot van broeikasgassen. Door aanzienlijke hoeveelheden organisch materiaal toe te voegen, kan de bemestingsstrategie bijdragen aan de verbetering van de bodemstructuur, het bodemleven ondersteunen en, indien toegepast in de vorm van een mulchlaag, kunnen plantaardige meststoffen de onkruiddruk verminderen.
- ➔ Een nadeel van deze techniek is dat er veel land nodig is. Daarom worden voor deze methode vaak minder vruchtbare bodems gebruikt. Bovendien kan de aanpak hoge kosten hebben omwille van dit extra land en omdat het materiaal dat moet worden getransporteerd een relatief lage nutriëntendichtheid heeft.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als de standaard beschouwd? Dat hangt af van het gewas. Dit kan vaak een basisbemesting met drijfmest zijn met een aanvullende toediening van kunstmest.

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk?

Bemestingsstrategieën zijn vaak gebaseerd op de toepassing van minerale meststoffen. Ook de toepassing van drijfmest, afkomstig van dieren, is vaak gebaseerd op gras dat werd bemest met minerale meststoffen. Om de afhankelijkheid van minerale meststoffen te verminderen, kunnen cut & carry-meststoffen worden gebruikt.

Hoe lang duurde het om de praktijk te implementeren en welke maatregelen zijn nodig om te controleren:

Meerdere jaren, omdat je tijd nodig hebt om de voedingsgewassen te laten groeien en ontwikkelen.

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vast
- **Hoe wordt de BBF toegepast op het veld?** volleveld

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** laag
- **Logistieke aspecten om rekening mee te houden:** Ja, omdat de meststoffen een lage nutriëntendichtheid hebben, is maaien en transporteren een van de grootste uitdagingen.
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** eerder laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** enigszins laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in de hele EU:** enigszins laag

Agronomische eigenschappen

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** ja
- **N-P-K samenstelling van de BBF:** Afhankelijk van het geoogste gewas
- **C:N-verhouding van de BBF:** Afhankelijk van het geoogste gewas
- **Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF:** lager
- **Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF:** lager
- **Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF:** lager
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** gewasresten
- **Kan de BBF worden toegepast op een groot aantal kweektechnieken of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** Ja
- **Gewascategorieën:** voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen, oliegewassen, siergewassen, industriële gewassen
- **Invloed op de bodemkwaliteit:** Ja, een toename van organische stof en mogelijk een verandering in het bodemleven.
- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** veen, zand, klei, leem, kalk, zilt
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewasopbrengstvariatie:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** apparatuur, transport, opslag
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** minerale of andere soorten meststoffen
- **Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** Toename van het bodemleven, minder uitstoot van broeikasgassen.
- **Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal?** Zou ook als veevoer kunnen worden gebruikt

Administratieve context

- **Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies?** Nee
- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** er is nauwelijks een
- **Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** Geen
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo , welke?** Geen
- **Voldoet het gebruik van de BBF aan de biologische landbouwpraktijken van de EU?** Ja
- **Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door milieuprogramma's?** ja
- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?**
 - N: Omdat het een langzame meststof is, kan het toenemen. Dit kan worden verminderd met een goede bemestingsstrategie.
 - P: Omdat het een langzame meststof is, kan het toenemen. Dit kan worden verminderd met een goede bemestingsstrategie.
 - K: Omdat het een langzame meststof is, kan het toenemen. Dit kan worden verminderd met een goede bemestingsstrategie.
- **Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF?** Geen
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** aanzienlijk
- **Alle kenmerken van de BBF die de sociale acceptatie kunnen belemmeren:** logistiek
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** matige toename
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Nee

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient: WUR
Contactgegevens van de FIN-partner ardy.saarloos@wur.nl
Lidstaat van de EU: Nederland

Lees meer

Aanvullende info/links:

https://www.louisbolk.nl/sites/default/files/publication/pdf/overzichtsdocument-maaimeststoffen-overzicht-meststoffen-ubersichtsdokument_0.pdf

Practice BBF n° 3

ANALYSE VAN DE SAMENSTELLING VAN VARKENDRIJFMEST

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

*#Bio-meststoffen, voedsel, GP, Spanje, nutriëntenanalyse,
varkendrijfmest Varkendrijfmest bevat waardevolle voedingsstoffen,
maar zonder analyse zijn de voedingsstoffen
inhoud is onzeker*

*Door de samenstelling van drijfmest te analyseren, kunnen de strategieën
voor minerale bemesting nauwkeurig worden aangepast, waardoor het risico
op onder- of overbemesting afneemt.*

*Overbemesting verhoogt de milieurisico's, terwijl onderbemesting het
opbrengstpotentieel van gewassen kan beperken.*

Cliente: INTIA
Entregado por: Avda. Serapio Huidi 22 (31610) Villava-Navarra
Datos facilitados por el cliente
Referencia: FE-24-050 Purin cerdo fondo
Tipo de Muestra: Fertilizantes Organicos

Cod. Muestra: E23/00877
Fecha de recepción: 27/06/2023
Fecha de inicio de análisis: 27/06/2023
Fecha final de análisis: 26/10/2023

Descripción de la muestra
Fertilizantes Organicos

Análisis realizados:

Determinación	Resultado	Técnica analítica	Método
Materia Seca	1,52 %	Gravimetría	PT005
Cobre	77,0 mg Cu/kg sms	ICP-MS	PT151
pH	7,47	Potenciometría/Kjeldahl	PT040 *
Nitrógeno total	3,49 % N sms	Kjeldahl	PT190
Fósforo (P2O5)	5,39 % P2O5 sms	ICP-MS	PT020 *
Potasio (K2O)	1,36 % K2O sms	ICP-MS	PT020 *
Zinc	540 mg Zn/kg sms	ICP-MS	PT151
Cadmio	0,453 mg Cd/kg sms	ICP-MS	PT151
Cromo	36,2 mg Cr/kg sms	ICP-MS	PT151
Níquel	15,5 mg Ni/kg sms	ICP-MS	PT151
Plomo	3,40 mg Pb/kg sms	ICP-MS	PT151
Mercurio	0,0217 mg Hg/kg sms	EAA	PT022
C. Eléctrica (1.5)	1,55 dS/m	Potenciometría/Kjeldahl	PT040 *
Nitrógeno Amoniacal	1,88 %N-NH4 sms	Potenciometría/Kjeldahl	PT040 *
Materia Orgánica	68,9 % sms	Cálculo	PT006C *

Observaciones

Korte beschrijving

→ Sinds 2022 is het in Spanje verplicht om een recente productanalyse te hebben bij het gebruik van organische meststoffen. Dit is echter nog geen gangbare praktijk onder de landbouwers. Varkensdrijfmest, een veel gebruikte organische meststof, speelt een belangrijke rol in de bemestingsstrategie van veel landbouwers. Kennis van het nutriëntengehalte van varkensdrijfmest is belangrijk voor het nutriëntenbeheer van de bodem. Zonder een nutriëntenanalyse is het echter niet mogelijk om het nutriëntengehalte van de drijfmest te kennen. Dit verhoogt het risico op overbemesting of op te lage bemestingsdosissen. Het toedienen van te lage bemestingsdosissen kan ervoor zorgen dat het gewas het opbrengstpotentieel niet bereikt. Maar overbemesting kan leiden tot milieurisico's. Door de samenstelling van varkensdrijfmest te analyseren, kunnen landbouwers hun strategieën voor bemesting nauwkeuriger afstemmen om zo het gebruik van kunstmest te optimaliseren.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als standaard beschouwd? Als stikstofmeststof is Ureum 46% de norm in deze regio.

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk? Als we proberen de stikstofbemesting aan te passen of te verminderen, is het belangrijk om van tevoren te weten hoeveel stikstof we zullen toepassen bij het gebruik van een specifiek organisch product.

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vloeibaar
- **Hoe wordt de BBF toegepast op het veld?** bandtoepassing

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** laag
- **Logistieke aspecten om rekening mee te houden:** Geen
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** eerder laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** overvloedig beschikbaar
- **Beschikbaarheid van de BBF in de EU:** overvloedig beschikbaar

Agronomische eigenschappen

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** nee
- **Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF:** lager
- **Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF:** lager
- **Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF:** vergelijkbaar
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** dierlijke mest
- **Kan de BBF worden toegepast op een groot aantal kweektechnieken of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** Ja
- **Gewascategorieën:** voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen, oliegewassen
- **Invloed op de bodemkwaliteit:** Ja, rekening houdend met de hoeveelheid stikstof die met varkensdrijfmest wordt toegediend, kunnen we de minerale stikstofbemesting en vervolgens de N-verliezen naar het milieu verminderen.

- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** veen, zand, klei, leem, kalk, zilt
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** apparatuur
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** minerale of andere soorten meststoffen
- **Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** Organische stof in de bodem, minder N-verliezen...
- **Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal?** Ja

Administratieve context

- **Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies?** Nee
- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** goed ontwikkeld
- **Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** Geen
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke?** Kan zware metalen bevatten...
- **Is het gebruik van de BBF in overeenstemming met de biologische landbouwpraktijken van de EU?**
Dat hangt ervan af
- **Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door Eco-schema's?** Nee
- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?**
 - Stikstof: vergelijkbaar
 - Fosfor: geen
 - Kalium: geen
- **Zijn er gasvormige emissies waar rekening mee moet worden gehouden bij gebruik van de BBF?** ja: lachgas, ja: ammoniak
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** weinig of geen
- **Alle kenmerken van de BBF die de sociale acceptatie kunnen belemmeren:** geur
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** matige toename
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Ja, namelijk de vermindering van minerale meststoffen

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient: INTIA
Contactgegevens van de FIN-partner pecharte@intiasa.es
Lidstaat van de EU: Spanje

Practice BBF n° 4

BEHEER VAN DE BESCHIKBAARHEID VAN VOEDINGSSTOFFEN UIT GEMEENTELIJK SLIB

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

#Biomeststoffen, voedsel, GP, Spanje, gemeentelijk slib, beschikbaarheid van stikstof

#Gemeentelijk slib heeft een stabiele samenstelling van voedingsstoffen, waardoor de bemesting nauwkeurig kan worden aangepast.

Het toepassen van gemeentelijk slib als een stabiele en kosteneffectieve organische meststof om de behoefte aan minerale meststoffen te minimaliseren

Boeren kunnen het gebruik van minerale stikstof verminderen door slib op te nemen in hun strategieën.

TIPO DE FERTILIZANTE ORGÁNICO	ÉPOCA DE REPARTO	
	Verano-otoño	Invierno-primavera
A	0.20	0.30
B	0.25	0.40
C	0.30	0.50

Tipo de producto:
 A: Estiércol de vacuno, de ovino, de caprino, de caballar, compost, fracción sólida de digerido, lodo de EDAR.
 B: Purín de vacuno, de ovino, de caprino, de caballar, estiércol de cerdos, de conejo, de aves rico en cama, fracción líquida del digerido.
 C: Purín de cerdos, de aves, estiércol de aves pobre en cama.

Korte beschrijving

→ Gemeentelijk slib is een grote bron van voedingsstoffen. In tegenstelling tot andere organische meststoffen heeft gemeentelijk slib een stabiele samenstelling, waardoor het nauwkeurig kan gebruikt worden als meststof. Echter, de stikstof in organische meststoffen zoals slib, is niet meteen volledig beschikbaar voor het gewas. Bij een goede bemestingsstrategie is kennis over de beschikbaarheid van stikstof in organische meststoffen vervolgens erg belangrijk. Jarenlange veldproeven met dit soort producten hebben geleid tot een beter begrip van de stikstofbeschikbaarheid gedurende jaren na toepassing. Het doel is om landbouwers bewuster te maken het de mogelijkheden tot het verminderen van minerale stikstofbemesting bij het gebruik van

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als standaard beschouwd? Stikstof: Ureum 46%

- Fosfor: TSP 45%
- Kalium: KCl 60%, maar het wordt niet toegepast op granen in onze regio omdat de bodem een hoog kaliumgehalte heeft.

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het landbouwbedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk? Landbouwers passen in onze regio meestal gemeentelijk slib toe omdat het een goedkope meststof is (ze betalen er niet voor), maar de meesten zijn zich niet bewust van de hoeveelheid minerale N die ze kunnen besparen door dit product toe te passen.

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vast
- **Hoe wordt de BBF toegepast op het veld?** vollefeld

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** laag
- **Logistieke aspecten om rekening mee te houden:** Geen
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** eerder laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** voldoende beschikbaar
- **Beschikbaarheid van de BBF in de bredere EU:** voldoende beschikbaar

Agronomische eigenschappen

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** ja
- **Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF:** lager
- **Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF:** lager
- **Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF:** lager
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** gemeentelijk slib
- **Kan de BBF worden toegepast op een groot aantal kweektechnieken of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** Ja
- **Gewascategorieën:** voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen, oliegewassen
- **Invloed op de bodemkwaliteit:** Ja, het verhoogt het organische stofgehalte en leidt tot een vermindering van de minerale N-toepassing.
- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** veen, zand, klei, leem, kalk, zilt
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewasopbrengstvariatie:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** apparatuur
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** Minerale of andere soorten meststoffen
- **Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** Vermindering van het

gebruik van minerale meststoffen.

- Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal? Ja

Administratieve context

- Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies? Ja
- Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt: goed ontwikkeld
- Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken? Geen
- Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo ja, welke? Zware metalen
- Is het gebruik van de BBF in overeenstemming met de biologische landbouwpraktijken van de EU? Nee
- Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door Eco-schema's? Nee
- Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?
 - N: afname
 - P: geen
 - K: geen
- Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF? Ja: ammoniak
- Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF: weinig of geen
- Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF? matige toename
- Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw? Ja, het zal leiden tot minder N-verliezen naar het milieu en het is ook een manier om voedingsstoffen te recycleren.

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient: INTIA
Contactgegevens van de FIN-partner pecharte@intiasa.es
Lidstaat van de EU: Spanje

Lees meer

Informatiebron: Eigen experimenten

Practice BBF n° 5

WASSEN VAN LUCHT UIT STALLEN OM AMMONIUMSULFAAT TE PRODUCEREN

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

#Biomeststoffen, voeding, GP, België, luchtwassing, ammonium

#Luchtwassystemen winnen ammoniak terug uit stallen en creëren een waswater

Het waswater kan worden gebruikt als gerecupereerde meststof.

Het best toegepast dicht bij de wortels en aan het begin van het groeiseizoen voor stikstofefficiëntie.

Korte beschrijving

→ NH₃-emissies uit stallen en mestopslag vertegenwoordigen een groot deel van de totale NH₃-emissies van landbouwactiviteiten. Daarom wordt chemische luchtwassing gebruikt om de ammoniak- en geurcomponenten in stallucht te verminderen. Water met toegevoegd zwavelzuur wordt gebruikt om langs een filterpakket te stromen. Het zure waswater reageert met de ammoniak in de stallucht en produceert ammoniumsulfaat dat in het waswater achterblijft. Voor een optimale werking moet het waswater regelmatig worden verwijderd. Dit waswater kan worden gebruikt als gerecupereerde meststof en wordt erkend als een vervanger voor synthetische meststof. De resulterende meststof is vloeibaar en kan worden toegepast zoals elke andere vloeibare meststof door injectie of door sproeien gevolgd door onmiddellijk ploegen. Ideaal is een toepassing waarbij de meststof zo dicht

mogelijk bij de wortels wordt gebracht. Deze meststof wordt het best toegediend aan het begin van het groeiseizoen, omdat de N in het product aanwezig is als ammonium en nog moet worden omgezet in nitraat voordat de plant het kan opnemen. Dit type meststof is bruikbaar voor elk gewas, maar als een S-houdend tegenzuur wordt gebruikt in de productiestap, kan de resulterende meststof bijzonder interessant zijn voor gewassen die ook zwavel nodig hebben, zoals koolgewassen, uien, selderij, granen, suikerbieten enz.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als standaard beschouwd? Minerale mest en/of varkensmest

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk?
De noodzaak om de uitstoot van ammoniak in stallucht te verminderen.

Hoe lang duurde het om de praktijk te implementeren en welke maatregelen zijn nodig om te monitoren: Vergunningen nodig + regelmatige monitoring + verplichte analyses op frequente basis.

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vloeibaar
- **Hoe wordt de BBF toegepast op het veld?** bandtoepassing

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** aanzienlijk
- **Logistieke aspecten om rekening mee te houden:** Het waswater heeft een zure pH en is dus corrosief, daarom moeten opslagtanks worden gemaakt van niet-corrosief materiaal. Ook moet steeds vermeden worden dat organische mest in contact komt met dit water, omdat er dan giftig H₂S gevormd kan worden. Mensen die met de BBF werken, moeten een duidelijk beeld hebben van de potentiële chemische gevaren bij het vervoeren/opslaan van de BBF.
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** eerder laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** overvloedig beschikbaar
- **Beschikbaarheid van de BBF in de hele EU:** enigszins laag

Agronomische eigenschappen

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** nee
- **N-P-K samenstelling van de BBF:** (4-8)-0-0
- **C:N-verhouding van de BBF:** 0:(4-8)
- **Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF:** vergelijkbaar
- **Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF:** lager
- **Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF:** lager
- **Kan de BBF worden toegepast op een veelheid aan teelttechnieken of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** Toepasbaar op een veelheid aan teelttechnieken, hoewel minder geschikt voor bladtoepassing.
- **Gewascategorieën:** voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen, oliegewassen, siergewassen, industriële gewassen
- **Invloed op de bodemkwaliteit:** Aangezien de meststof een zure pH had, moet men rekening houden met de buffercapaciteit van de bodem + dit type meststof is ook rijk aan S, dit element

heeft een optimum voor bemesting.

- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** veen, zand, klei, leem, kalk, zilt
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewasopbrengstvariatie:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** apparatuur, opslag
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** Minerale of andere soorten meststoffen
- **Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** Totaal N is aanwezig in minerale vorm en kan dus een goede vervanging zijn voor synthetische meststoffen => het sluiten van de cyclus.
- **Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal?** ja, geen andere toepassing

Administratieve context

- **Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies?** Nee
- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** goed ontwikkeld
- **Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** Dit product wordt erkend als minerale meststof en valt bij gebruik niet onder de Nitraatrichtlijn als dierlijke mest. Als het gemengd wordt met dierlijke mest, valt het wel weer onder de categorie dierlijke mest. Dit wordt echter sterk afgeraden vanwege het risico op H₂S-vorming.
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke?** Geen
- **Voldoet het gebruik van de BBF aan de EU-praktijken voor biologische landbouw?** Nee, op dit moment wordt de BBF beschouwd als afkomstig van de intensieve varkenshouderij.
- **Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door Eco-schema's?** Nee
- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?**

Het product bevat alleen stikstof, het product vertoont een vergelijkbaar N-uitspoelingspatroon als klassieke bemesting

- **Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF?** Geen
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** aanzienlijk
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** matige toename
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Ja, omdat het kan bijdragen aan het imago van de landbouw door bij te dragen aan een meer circulaire economie (terugwinning van voedingsstoffen en het vermijden van het gebruik van minerale meststoffen uit fossiele bronnen).
- **Alle relevante informatie of opmerkingen over het bovenstaande kunnen hier worden toegevoegd:** De BBF is vooral nuttig voor veeleisende gewassen

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient: Ugent
Contactgegevens van de FIN-partner evi.michels@ugent.be
Lidstaat van de EU: België

Lees meer

Informatiebron: EMIS/VITO en Nutricycle Vlaanderen

Aanvullende info/links:

<https://nutricycle.vlaanderen/wp-content/uploads/2021/08/Brochure-Ammoniumsulfaat.pdf.pdf>

Biogebaseerde meststof UGent: GP: Scrubben van stallucht om ammoniumsulfaat te produceren Bron: Nutricycle Vlaanderen, brochure ammoniumsulfaat

Practice BBF n° 6

STRIPPEN-SCRUBBEN VAN DE VLOEIBARE FRACTIE VAN VARKENSMEST OM AMMONIUMNITRAAT TE PRODUCEREN

Inleiding

Categorie: Onderzoek Innovatie (RI)

Praktijk identiteitskaart

#Biomeststoffen, voeding, GP, België, strippen-schrobben, ammoniumnitraat

#Bij het schrobben wordt ammoniak uit varkensmest omgezet in ammoniumnitraat, een vloeibare biobased meststof.

Dit kan op boerderijniveau worden bereikt en de uitstoot van boerderijen verminderen.

Deze meststof kan op het veld worden toegediend op basis van de behoeften van het gewas.

Korte beschrijving

- Strippen-scrubben van de vloeibare fractie van varkensmest maakt productie van biogebaseerde meststoffen op de boerderij mogelijk. Het begint met de vloeibare fractie van varkensmest, gevolgd door scrubben voor de terugwinning van ammoniumzout.
- Het werkingsprincipe van strippen-scrubben is dat ammoniak (NH_3) gestript wordt door lucht, stoom of vacuüm door de stikstofrijke afvalstroom in een NH_3 -strippingreactor, wat resulteert in NH_3 -overdracht van de waterfase naar een gasfase. De vrijgekomen NH_3 wordt verwijderd in een chemische luchtwasser door het te wassen met een sterk zure oplossing zoals salpeterzuur (HNO_3), wat ammoniumnitraat oplevert. De efficiëntie van het proces kan worden verhoogd door de pH en/of temperatuur aan te passen, waardoor een groter deel van het in water oplosbare NH_4 -ion, wordt omgezet in gasvormige ammoniak.
- De resulterende meststof is vloeibaar en kan worden toegepast zoals elke andere vloeibare meststof door injectie of door sproeien gevolgd door onmiddellijk ploegen. Ideaal is een toepassing waarbij de meststof zo dicht mogelijk bij de wortels wordt gebracht. Deze meststof wordt het best toegediend aan het begin van het groeiseizoen omdat de stikstof in het product aanwezig is als ammonium en nog moet worden omgezet in nitraat voordat de plant het kan opnemen. Dit type meststof is bruikbaar voor elk soort gewas, maar als er in de productiestap een tegenzuur wordt gebruikt dat S bevat, dan kan de resulterende meststof bijzonder interessant zijn voor gewassen die ook zwavel nodig hebben, zoals koolgewassen, uien, selderij, granen, suikerbieten enz.
- Omdat deze meststof een zuur karakter heeft, moet speciale aandacht worden besteed aan het materiaalgebruik bij het gebruik van deze meststof. Ook moet te allen tijde vermenging met dierlijke

mest worden vermeden, omdat er dan giftige H₂S-vorming kan optreden.

Implementatieproces

Welk type mest wordt in deze regio als standaard beschouwd? Minerale mest en/of (varkens)mest (drijfmest)

Toepassingsproces/modus

- In welke vorm wordt de BBF toegepast? vloeibaar
- Hoe wordt de BBF toegepast op het veld? bandtoepassing

Logistiek

- Veiligheidsrisico bij opslag: gemiddeld
- Logistieke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden: Corrosiegevaar voor opslagtanks etc.+ aandacht voor het verwerken van zure oplossingen.
- Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF? eerder laag
- Beschikbaarheid van de BBF in deze regio: zeer laag
- Beschikbaarheid van de BBF in de hele EU: zeer laag

Agronomische eigenschappen

- Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof? nee
- N-P-K samenstelling van de BBF: 15-0-0
- C:N-verhouding van de BBF: 0:15
- Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF: vergelijkbaar
- Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF: lager
- Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF: lager
- Kan de BBF worden toegepast op een veelheid aan teelttechnieken of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken? Veelvoudig, minder geschikt voor bladtoepassing. Geadviseerd wordt bandtoepassing met injectie, geen broadcasting.
- Gewascategorieën: voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen, oliegewassen, industriële gewassen, siergewassen
- Invloed op bodemkwaliteit: Laag pH-product, dus aandacht is nodig voor de buffercapaciteit van de bodem, compensatie met bekalking kan nodig zijn als de pH wordt beïnvloed. De S dosering moet in lijn zijn met de gewasvraag.
- Bodemtypes geschikt voor de BBF: veen, zand, klei, leem, kalk, zilt
- Verwacht effect op gewasopbrengst: vergelijkbaar
- Verwacht effect op gewasopbrengstvariatie: vergelijkbaar
- Verwacht effect op gewaskwaliteit: vergelijkbaar
- Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit: vergelijkbaar
- Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF? apparatuur, opslag
- Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF? minerale of andere soorten meststoffen
- Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF: Totale N is aanwezig in minerale vorm en kan dus een goede vervanging zijn voor synthetische meststoffen op basis van fossiele brandstoffen, terwijl tegelijkertijd overtollige mest/digestaat kan worden verwerkt en gevaloriseerd => het sluiten van de cirkel.

- Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal? ja

Administratieve context

- **Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies?** Nee
- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** bestaand, maar met hiaten
- **Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van BBF bemoeilijken?** Momenteel valt het gebruik van dit product onder de Nitraatrichtlijn als dierlijke mest (max 170 kg N/ha) en niet als minerale N. De meeste minerale zouten voldoen wel aan de Renure-criteria.
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke?** Geen
- **Voldoet het gebruik van de BBF aan de EU-praktijken voor biologische landbouw?** Nee, omdat op dit moment de mest/vloeibare fractie geacht wordt afkomstig te zijn van de intensieve varkenshouderij.
- **Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door Eco-schema's?** Nee
- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?**

Het product bevat alleen stikstof, het product vertoont vergelijkbare N-uitspoelingspatronen als klassieke bemesting

- **Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF?** Geen
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** weinig of geen
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** Matige toename
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Ja, omdat het kan helpen bij het imago van de landbouw door bij te dragen aan een meer circulaire economie.
- **Alle relevante informatie of opmerkingen over het bovenstaande kunnen hier worden toegevoegd:** Matige toename van de werklust voor de boer zolang er geen RENURE status is, daarna kan het de tijd vervangen die besteed wordt aan het strooien van minerale meststoffen. Voorlopig lag de nadruk op ammoniumnitraat, maar door te variëren met het tegenzuur in de wasstap kan ook ammoniumsulfaat worden geproduceerd, dat zeer nuttig kan zijn in de teelt van bepaalde gewassen.

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient:

Oghent

Contactgegevens van de FIN-partner: evi.michels@ugent.be

Lidstaat van de EU: België

Lees meer

Informatiebron: H2020 Fertimanure/ Interreg Nitroman

Aanvullende info/links:

<https://www.fertimanure.eu/en/news/consult/54>

<https://www.youtube.com/watch?v=zhHmOtXkSOo>

Practice BBF n° 7

GEGARANDEERD NIVEAU VAN NUTRIËNTEN MESTPRODUCTEN

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

*# Biomeststoffen, voedsel, GP, Nederland, nutriënniveaus,
precisiebemesting*

*#Voedingsstoffenanalyse van dierlijke mest maakt precieze toepassing op
basis van gewas- en bodembehoeften mogelijk.*

*Meetapparatuur op de boerderij en NIR-technologie kunnen ervoor zorgen
dat de voedingsstoffen consistent zijn voordat ze worden toegediend.*

*Nauwkeurige analyse vermindert de afhankelijkheid van kunstmest en
optimaliseert de efficiëntie van het gebruik van voedingsstoffen.*

Korte beschrijving

- ➔ Voor een optimaal gebruik van nutriënten is het belangrijk om de nutriënniveaus in dierlijke mest te garanderen voordat deze wordt toegediend. Deze aanpak is vooral relevant voor drijfmest en andere verwerkte vormen van biobased meststoffen. Door de nutriënsamenstelling nauwkeurig te bepalen, kunnen boeren nutriënten toedienen op basis van de behoefte van het gewas en de bodem. Dit is momenteel niet het geval door afhankelijkheid van veronderstelde nutriëntenwaarden. Deze praktijk geldt voor alle gewassen waarbij dierlijke mest wordt gebruikt.
- ➔ Boeren doen vaak een beroep op kunstmest om specifieke aanpassingen te doen in het stikstof- of fosfaatgehalte. Met gegarandeerde nutriënniveaus in dierlijke mest kunnen deze aanpassingen echter ook worden gedaan met behulp van mest, waardoor de afhankelijkheid van kunstmest afneemt. Om dit te bereiken is meetapparatuur op het bedrijf nodig die snelle en nauwkeurige nutriëntenanalyses direct in de mestopslag kan uitvoeren. Vóór het uitrijden moet de akkerbouwer een aanvullende meting uitvoeren, bijvoorbeeld met behulp van nabij-infrarood (NIR) technologie. Meer informatie hierover is te vinden in de GP precisielandbouw over NIR.

Implementatieproces

Welk type mest wordt in deze regio als standaard beschouwd? Organische mest (veronderstelde voedingsstoffen) & kunstmest

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk? De uitdaging: de ruimte voor dierlijke mest wordt niet optimaal benut. In de ideale wereld zal het gebruik van kunstmest sterk beperkt zijn. Om dit te beheersen moeten de nutriënniveaus van dierlijke mest bekend

zijn, zodat de dierlijke mestruimte volledig kan worden benut.

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vloeibaar
- **Hoe wordt de BBF op het veld toegepast?** druppelirrigatie

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** laag
- **Logistieke aspecten om rekening mee te houden:** De nutriëntwaarden moeten bekend zijn voordat toepassing plaatsvindt, zodat er tijd is om het bemestingsplan aan te passen.
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** eerder laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** zeer laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in de hele EU:** zeer laag

Agronomische eigenschappen

- **N-P-K samenstelling van de BBF:** Is bekend als het kan worden gemeten (= dit RI)
- **C:N-verhouding van de BBF:** Is bekend als het kan worden gemeten (= dit RI)
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** dierlijke mest
- **Kan de BBF worden toegepast op een veelheid aan teelttechnieken, of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** Nog niet, maar we hebben meerdere teelttechnieken nodig die geschikt zijn voor het gebruik van de verschillende mestfracties.
- **Gewascategorieën:** voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen, oliegewassen, siergewassen
- **Invloed op de bodemkwaliteit:** Verbeterde organische stof en verbeterd gebruik van voedingsstoffen.
- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** veen, zand, klei, leem, zilt, kalkrijk
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** toename
- **Verwacht effect op gewasopbrengstvariatie:** afname
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** toename
- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** afname
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** apparatuur
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** pesticiden; minerale of andere soorten meststoffen
- **Verwachte langetermijn-/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** Circulaire landbouw.
- **Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal?**
Waarschijnlijk wel

Administratieve context

- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** goed ontwikkeld
- **Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** Ja, de maximale ruimte om dierlijke mest te gebruiken is beperkt door beleid.
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke?** Geen
- **Voldoet het gebruik van de BBF aan de EU-praktijken voor biologische landbouw?** Ja, als de mest biologisch is.
- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?**

Veel lager voor alles.

- **Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF?** Geen
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** aanzienlijk
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** geen
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter publiek imago van de landbouw?** Ja, meer kringlooplandbouw. Meer gezond groeiende planten met minder kunstmest.

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient: ZLTO

Contactgegevens van de FIN-partner Peter.paree@zlto.nl

Lidstaat van de EU: Nederland

Lees meer

Informatiebron: Wageningen Universiteit, onderdeel van "Bemest op z'n best"

Practice BBF n° 8

AGRICYCLING: REGIONAAL GEBRUIK

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

*#Maatschappelijke reststromen hergebruiken als compost voor
landbouwkundig gebruik.*

*Gegevensgestuurde analyse zorgt ervoor dat voedingsstoffen voldoen aan de
behoeften van bodem en gewas, waardoor het gebruik van meststoffen wordt
geoptimaliseerd.*

*Het verlagen van kunstmestkosten, het verbeteren van de vruchtbaarheid van de
bodem en het creëren van een duurzame link tussen stedelijk afval en landbouw.*

Korte beschrijving

→ Deze goede praktijk is geïnspireerd op een samenwerking tussen boeren met overheden en natuurorganisaties genaamd Agricycling. Het initiatief kan echter op veel andere plaatsen worden toegepast. Het richt zich op het hergebruiken van beschikbare reststromen uit de samenleving, zoals bermgras, door deze direct aan boeren te leveren voor compostering. Dit proces optimaliseert het gebruik van reststromen vanuit bodemperspectief en gebruikt de stromen op basis van wat de bodem en de plant nodig hebben. Dit kan dienen als aanvulling op of vervanging van bestaande bemesting. Het toepassingsproces is datagestuurd en begint met het analyseren van de reststromen om hun minerale samenstelling en organische stofgehalte te beoordelen. Op basis van deze analyse worden beslissingen genomen over de verdeling van de compost over de boerderijen. Op bedrijfsniveau bepaalt een bodemanalyse de specifieke toepassing, waarbij ervoor wordt gezorgd dat dit gebeurt op de juiste tijd en plaats en in overeenstemming met de behoeften van de bodem en de gewassen. Deze aanpak op maat biedt een duurzaam alternatief voor of aanvulling op traditionele bemesting en versterkt de band tussen stedelijk afvalbeheer en landbouwproductiviteit. Dit levert zowel economische als ecologische voordelen op, omdat het de kosten voor kunstmest verlaagt, terwijl de vruchtbaarheid van de bodem toeneemt en de behoefte aan minerale meststoffen afneemt.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als standaard beschouwd? Meststoffen op dierlijke basis en chemische meststoffen

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk?

<https://www.agricycling.nl/proces>

Hoe lang duurde het om de praktijk te implementeren en welke maatregelen zijn nodig om te monitoren: Minstens een jaar, om alle partijen betrokken en op één lijn te krijgen, kwaliteitsprotocollen in te voeren en de praktijk van start te laten gaan.

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vast
- **Hoe wordt de BBF toegepast op het veld?** volleveld

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** gemiddeld
- **Logistieke aspecten om rekening mee te houden:** Ja, omdat bio-"afval" van gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties naar de verschillende boerderijen moet worden vervoerd. Er moeten kwaliteitsmonsters worden genomen en geanalyseerd voordat de compost kan worden gebruikt.
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** vrij hoog
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** voldoende beschikbaar
- **Beschikbaarheid van de BBF in de bredere EU:** voldoende beschikbaar

Agronomische eigenschappen

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** ja
- **N-P-K samenstelling van de BBF:** Wordt bekend (gemeten) voor het aanbrengen van compost
- **C:N-verhouding van de BBF:** Wordt bekend (gemeten) voor het aanbrengen van compost
- **Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF:** vergelijkbaar
- **Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF:** vergelijkbaar
- **Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF:** vergelijkbaar
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** compost
- **Kan de BBF worden toegepast op een veelheid aan teelttechnieken, of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** Ja, specifieke cultivatietechnieken, afhankelijk van de soort cultivatie.
- **Gewascategorieën:** voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen
- **Invloed op bodemkwaliteit:** Verbeterd door behoud van organisch materiaal.
- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** veen, zand, klei, leem, kalk, zilt
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** toename
- **Verwacht effect op gewasopbrengstvariatie:** afname
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** toename
- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** afname
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** Brandstof, transport, opslag, kwaliteitsmetingen

- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** Minerale of andere soorten meststoffen
- **Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** verbeterde bodemkwaliteit, wat leidt tot een consistentere gezonde productie. Dit leidt tot een hogere winstgevendheid. Indirect effect: "afval" wordt omgezet in nuttige componenten in plaats van verbrand om energie te produceren.

Administratieve context

- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** goed ontwikkeld
- **Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** Ja, er is beleid om de productie van compost te controleren en compost voldoet aan de gemeenschappelijke ammoniak- en fosfaatregelgeving.
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke?** Geen
- **Voldoet het gebruik van de BBF aan de biologische landbouwpraktijken van de EU?** Onbekend, waarschijnlijk afhankelijk van de bron.
- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?**
Lagere, gezonde grond kan voedingsstoffen veel beter vasthouden.
- **Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF?** Geen
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** weinig of geen
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** Matige toename
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Ja, bioafval uit de gemeente wordt gebruikt om voedsel te produceren.

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient: ZLTO
Contactgegevens van de FIN-partner peter.paree@zto.nl
Lidstaat van de EU: Nederland

Lees meer

Aanvullende info/links:

<https://www.agricyding.nl/proces>

<https://www.agricyding.nl>

Practice BBF n° 9

VASTE FRACTIE VAN DIGESTAAT VAN PLANTAARDIG MATERIAAL

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

Biomeststoffen, voedsel, GP, Nederland, digestaten, methanisatie

#Digestaten, een bijproduct van methanisatie, zijn rijk aan organische en minerale voedingsstoffen voor bemesting.

Het verspreiden van digestaat verbetert de nutriëntenefficiëntie en vermindert de methaanuitstoot van mestopslag.

Lokale anaerobe vergisting ondersteunt de opwekking van hernieuwbare energie en duurzame bemestingspraktijken.

Korte beschrijving

➔ Digestaten zijn het belangrijkste bijproduct van methanisatie. Ze zijn rijk aan organische en minerale elementen, waardoor ze een hoog potentieel aan organische meststoffen hebben. Het verspreiden van digestaten, vooral van agrarische oorsprong, is de meest voorkomende praktijk om dit product te valoriseren. Fysicochemische en agronomische indicatoren worden gebruikt om hun kenmerken en kwaliteiten te kwantificeren. De eigenschappen van digestaten zijn erg variabel en hangen af van verschillende factoren zoals inputs, werkomstandigheden van methanisatoren en nabehandelingen. Hier stellen we de vaste fractie van een digestaat voor, voornamelijk uit plantaardig materiaal en aangevuld met drijfmest van niet-herkauwers en drijfmest van herkauwers.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als standaard beschouwd? Compost van groenafval

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk?

De methanisatiesector ontwikkelt zich sinds ongeveer tien jaar snel in Frankrijk. Deze sector voldoet aan de behoeften op het gebied van afvalverwerking, meer energieonafhankelijkheid en de decarbonisatie van energie. Maar het levert ook positieve externe effecten, digestaat. Voor de landbouwwereld wordt digestaat nu beschouwd als een echt product. Het biedt boeren die het gebruiken een echt technisch en economisch voordeel. Het vertegenwoordigt ook een aanzienlijk potentieel voor besparingen op synthetische stikstofmeststoffen.

Hoe lang duurde het om de praktijk te implementeren en welke maatregelen zijn nodig om te controleren: Om digestaten optimaal te gebruiken, is de eerste stap om te weten welke producten verspreid zullen worden. Inderdaad, digestaten variëren sterk afhankelijk van de methode van methanisatie (droog of nat), de inputs en de toegepaste nabehandelingen. Het principe van bemestingsevenwicht, dat van toepassing is op alle meststoffen, geldt ook voor digestaten. Het doel is om ervoor te zorgen dat de behoeften van het gewas worden gedekt door de bodem en door digestaten. Met dit in gedachten bestaan er berekeningsmethoden die bijvoorbeeld toegankelijk zijn op de site <https://fertiliser-avec-des-digestats.fr/>

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vast
- **Hoe wordt de BBF toegepast op het veld?** volleveled

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** aanzienlijk
- **Logistieke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden:** Emissies tijdens de opslag van digestaat zijn afhankelijk van het type input, de verblijftijd van het materiaal in de vergisting en de opslagtemperatuur. Daarom moeten goede praktijken worden geïmplementeerd om broeikasgasemissies tijdens de opslag van digestaat te beperken, zoals het afdekken van opslagstructuren voor digestaat met een gasdichte afdekking en het terugwinnen van het resterende biogas, dat kan worden teruggewonnen. Of, om de uitstoot van N₂O en NH₃ te beperken, een korst, een natuurlijke drijfslag of een niet-waterdichte afdekking installeren (in overeenstemming met de ICPE 2021-regels zijn afdekkingen niet verplicht in het geval van lagunes als een verblijftijd van 80 dagen van vergisting stroomopwaarts kan worden gerechtvaardigd).
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** vrij laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** ruim beschikbaar
- **Beschikbaarheid van de BBF in de bredere EU:** voldoende beschikbaar

Agronomische eigenschappen

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** ja
- **N-P-K samenstelling van de BBF:** "N tot =8-17 kg/tMB - P₂O₅= 21-32 kg/tMB - K₂O= 8-13 kg/t MB".
- **C:N-verhouding van de BBF:** 11-17
- **Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF:** vergelijkbaar
- **Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF:** hoger
- **Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF:** hoger
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** digestaat
- **Kan de BBF worden toegepast op een veelheid aan teelttechnieken, of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?**
- **Gewascategorieën:** voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen, oliegewassen, industriële gewassen
- **Invloed op de bodemkwaliteit:** Afhankelijk van hun gehalte aan droge stof en de vorm van de koolstof die ze bevatten, wijzigen digestaten, net als alle andere organische meststoffen, in vergelijking met een controle zonder bemesting of met minerale bemesting: het stabiele organische stofgehalte van de bodem, dat door zijn lagere dichtheid dan de minerale fase van de bodem door verdunning bijdraagt aan de vermindering van de schijnbare dichtheid van de

bodem en dus aan de verdichting van de bodem, en aan de verhoging van de porositeit van de bodem; de activiteit van regenwormengemeenschappen (alsook de samenstelling van deze gemeenschappen) die, door het klei-humus complex aan te passen, maar ook door galerijen te creëren en wormencastings te produceren, bijdragen aan een verbetering van de infiltratie van water in de bodem en de structurele stabiliteit; de activiteit van micro-organismen die, door de labiele koolstof in het digestaat, produceren een verscheidenheid aan moleculen (microbiële metabolieten) die ofwel de cohesie tussen deeltjes en aggregaten verhogen (dit is het geval bij polysacchariden) of de bevochtigbaarheid van aggregaten verminderen (dit is het geval bij hydrofobe moleculen), en bijgevolg de structurele stabiliteit van de bodem verbeteren. De vermindering van het waterabsorptievermogen van aggregaten kan echter resulteren in een afname van de waterretentiecapaciteit van de bodem; dit kan nadeling zijn, vooral in het geval van zandgronden.

- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** zand, klei, leem, kalk, zilt
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewasopbrengstvariatie:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** opslag, apparatuur
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** Minerale of andere soorten meststoffen
- **Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** De meeste voordelen van de toepassing van digestaat hebben betrekking op de vruchtbaarheid van de bodem.
- **Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal?** Ja

Administratieve context

- **Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies?** Nee
- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** goed ontwikkeld
- **Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** Als de methanisatie-eenheid stedelijk zuiveringsslib integreert, moet de verspreiding ook voldoen aan aanvullende beperkingen die zijn vastgelegd in het decreet van 8 januari 1998 (driejarige rotatie van de verspreiding, drempels die moeten worden gerespecteerd voor de bijdragen van spoormetaalelementen per hectare en cumulatieve stromen van spoormetaalelementen over 10 jaar).
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke?** Digestaten kunnen metalen sporenelementen bevatten, afhankelijk van de gebruikte inputs in de samenstelling van het digestaat en hun aandeel (B, Cd, Cu, Mo, Zn, zelfs Ag en Hg voor digestaten op basis van inputs zoals stedelijk slib en huishoudelijk afval). Opgemerkt moet worden dat in Frankrijk concentraties in verspreidingsproducten onderhevig zijn aan regelgeving.
- **Is het gebruik van de BBF in overeenstemming met de EU-praktijken voor biologische landbouw?** Methanatievergistingproducten kunnen worden gebruikt in de biologische landbouw (AB), tenzij de binnenkomende materialen bestaan uit slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties en/of van de agrovoedingsindustrie. De regelgeving regelt deze specifieke agronomische valorisatie. Bibliografische gegevens en feedback uit de praktijk tonen aan dat digestaten een interessante rol spelen voor boerderijen in de biologische landbouw en dat er synergie is tussen methanisatie en AB.
- **Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door Eco-schema's?** Nee
- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?**

Risico op nitraatverlies door uitspoeling is mogelijk als digestaten ongeschikt worden gebruikt. De

keuze van de toepassingsperiode hangt af van de stikstofbehoeften van de gewassen, het stikstofgehalte van het toe te passen product en de technische mogelijkheden voor verspreiding. Een te hoge dosis zal waarschijnlijk verloren gaan door uitspoeling tijdens de herfst-winterperiode. Voor dezelfde dosis ruwe mest onderscheiden de digestaten "Vaste fractie - grotendeels mest van niet-herkauwers", "Ruwe of vloeibare fractie - andere situaties, inclusief grotendeels plantaardige inputs" en "Ruwe of vloeibare fractie - grotendeels mest van niet-herkauwers" zich iets van alle digestaten, met een iets grotere hoeveelheid vervluchtigbare stikstof.

- **Zijn er gasvormige emissies waar rekening mee moet worden gehouden bij gebruik van de BBF?** ja: lachgas, ja: ammoniak
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** weinig of geen
- **Alle kenmerken van de BBF die de sociale acceptatie kunnen belemmeren:** geur
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** geen
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Methanisatie heeft momenteel een nogal negatief imago in Frankrijk, wat het gebruik van digestaten in twijfel kan trekken. Het belangrijkste probleem is de concurrentie tussen voedselgewassen en energiegewassen.

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient: AC3A
Contactgegevens van de FIN-partner melisande.nardy@na.chambagri.fr
Lidstaat van de EU: Frankrijk

Lees meer

Informatiebron: Allerlei informatie over digestaten is beschikbaar op de website van het FertiDig project (<https://fertiliser-avec-des-digestats.fr/>).

Practice BBF n° 10

GEBRUIK VAN DIGESTAAT AFKOMSTIG VAN KLEINSCHALIGE VERGISTING OP BOERDERIJEN

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

Biomeststoffen, voeding, GP, België, anaerobe vergisting, digestaat

*#Kleinschalige anaerobe vergisting op melkveebedrijven genereert biogas en
produceert digestaat als meststof*

*Het proces vangt de methaanuitstoot van mestopslag op, vermindert de
koolstofvoetafdruk van de boerderij en creëert een hernieuwbare
energiebron.*

*Digestaat verbetert de beschikbaarheid en efficiëntie van voedingsstoffen,
waardoor het een milieuvriendelijk alternatief is voor traditionele mest*

Korte beschrijving

→ Kleinschalige anaerobe vergisting van reststromen (voornamelijk op melkveebedrijven) kan de boer helpen om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte van het bedrijf en gedeeltelijk in de warmtebehoefte door verbranding van biogas in een warmtekrachtkoppeling. Het heeft een lokaal karakter en een beperkte schaal in vergelijking met een grotere vergister. Als "afvalstroom" kan het resulterende digestaat worden gebruikt als meststof. Het kan op dezelfde manier gebruikt en verspreid worden als klassieke mest, maar heeft voordelen voor het milieu. Bij standaardpraktijken veroorzaakt de dierlijke productie aanzienlijke hoeveelheden methaan uit de mestopslag. Door mest eerst anaeroob te vergisten wordt deze methaanuitstoot vermeden en zelfs opgevangen in een hernieuwbare bron. Op deze manier wordt de koolstofvoetafdruk van (melk)boerderijen verkleind. Bovendien worden tijdens het AD-proces de nutriënten uit de dierlijke mest gemineraliseerd, waardoor ze beter beschikbaar zijn voor planten en de efficiëntie van het nutriëntengebruik toeneemt.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als standaard beschouwd? Minerale mest en/of varkensmest (drijfmest)

Toepassingsproces/modus

- In welke vorm wordt de BBF toegepast? vloeibaar

- **Hoe wordt de BBF toegepast op het veld?** bandtoepassing

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** laag
- **Logistieke aspecten om rekening mee te houden:** Niet echt, meestal wordt het digestaat opgeslagen in een aparte opslag.
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** zeer laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** overvloedig beschikbaar
- **Beschikbaarheid van de BBF in de bredere EU:** voldoende beschikbaar

Agronomische eigenschappen

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** nee
- **N-P-K samenstelling van de BBF:** 3-1,5-1
- **C:N-verhouding van de BBF:** 15-20:1
- **Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF:** hoger
- **Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF:** vergelijkbaar
- **Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF:** vergelijkbaar
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** digestaat
- **Kan de BBF worden toegepast op een veelheid aan teelttechnieken, of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** Ja
- **Gewascategorieën:** voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen, oliegewassen, industriële gewassen
- **Involed op bodemkwaliteit:** Gebruik van digestaat kan de organische stof in de bodem verhogen. Biostimulerende eigenschappen zijn beschreven, maar dit is nog niet helemaal duidelijk.
- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** veen, zand, klei, leem, kalk, zilt
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewasopbrengstvariatie:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** opslag
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** geen
- **Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** Verminderde koolstofvoetafdruk van nutriëntenbeheer. Verbeterde bodemkwaliteit vergeleken met alleen gebruik van minerale meststoffen.
- **Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal?** Ja, als het digestaat niet als meststof wordt gebruikt, wordt het beschouwd als een afvalstroom.

Administratieve context

- **Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies?** Nee
- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** bestaand, maar met hiaten
- **Zijn er beleidsbarrières die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** Momenteel wordt het digestaat nog steeds beschouwd als mest en valt het onder de nitraatrichtlijn.
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke?** Geen
- **Is het gebruik van de BBF in overeenstemming met de biologische landbouwpraktijken van de EU?** Nee
- **Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door Eco-schema's?** Nee

- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?**
Vergelijkbare patronen kunnen worden verwacht als klassieke bemesting met mest
- **Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF?** Geen
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** aanzienlijk
- **Alle kenmerken van de BBF die de sociale acceptatie kunnen belemmeren:** geur
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** geen
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter publiek imago van de landbouw?** Het is een mestverwerkingsstap die als positief kan worden gezien in het kader van optimaal nutriëntenbeheer.

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient:

Universiteit Gent

Contactgegevens van de FIN-partner: evi.michels@Ugent.be

Lidstaat van de EU: België

Lees meer

Bron van informatie: Pocket Power, Nutri2Cycle, eigen onderzoek en pilots

Practice BBF n° 11

OPTIMALISATIE VAN BEMESTING DOOR HET GEBRUIK VAN NIET-MICROBIËLE BIOSTIMULANTEN

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

Biomeststoffen, voeding, GP, Nederland, biostimulanten, efficiëntie van voedingsstoffen

#Biostimulanten verbeteren opname van voedingsstoffen, tolerantie voor abiotische stress en de gezondheid van de bodem.

Biostimulanten worden gemaakt van natuurlijke bronnen zoals plantenextracten, microben en dierlijke bijproducten en worden vaak preventief toegepast.

Het gebruik ervan kan de afhankelijkheid van kunstmest verminderen door de efficiëntie van voedingsstoffen voor planten te verbeteren.

Korte beschrijving

→ Biostimulanten zijn bedoeld om de doeltreffendheid van bemesting en de efficiëntie van plantenvoeding te verbeteren. Ze worden eerder preventief gebruikt. Een plantenbiostimulant is een product dat de voedingsprocessen van planten stimuleert, onafhankelijk van de voedingsstoffen die het bevat, met als enig doel het verbeteren van een of meer van de volgende kenmerken van planten of hun rhizosfeer: a) efficiëntie in het gebruik van voedingsstoffen; b) tolerantie voor abiotische stress; c) kwalitatieve kenmerken; d) beschikbaarheid van voedingsstoffen in de bodem en rhizosfeer. De biostimulanten worden gemaakt van verschillende natuurlijke bronnen, waaronder plantenextracten, microbiële culturen en dierlijke bijproducten. Ze kunnen op verschillende manieren worden verwerkt, bijvoorbeeld door ze te fermenteren, waarna ze worden geformuleerd tot producten die op de velden kunnen worden toegepast.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als standaard beschouwd? Deze praktijk kan worden vergeleken met bemesting zonder het gebruik van biostimulanten, aangezien het doel van deze BBF is om conventionele bemesting te optimaliseren.

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk?

1. Efficiënt gebruik van voedingsstoffen en beheer van meststoffen Uitdagingen:

Uitdaging: Een van de belangrijkste uitdagingen op het landbouwbedrijf is het optimaliseren van het gebruik van kunstmest. Overbemesting kan leiden tot onevenwichtige voedingsstoffen, milieuvuiling

(bijv. watervervuiling) en inefficiënte opname van voedingsstoffen door planten. Boeren staan onder toenemende druk om het gebruik van kunstmest te verminderen met behoud of zelfs verbetering van gewasopbrengsten. Mogelijkheden: Biostimulanten verbeteren de efficiëntie van de nutriëntenopname door planten, waardoor ze de beschikbare nutriënten effectiever kunnen gebruiken, zelfs in bodems met een suboptimale vruchtbaarheid. Door de efficiëntie van het nutriëntengebruik te verbeteren, helpen biostimulanten de behoefte aan chemische meststoffen te verminderen, waardoor de kosten en de impact op het milieu afnemen.

2. Abiotische stress en klimaatvariabiliteit:

Uitdaging: Boeren krijgen steeds vaker te maken met klimaatveranderingsgerelateerde stress, zoals droogte, hittegolven en overstromingen, die de veerkracht en productiviteit van gewassen verminderen. Gewassen die onder stress staan door extreme weersomstandigheden vertonen vaak een verminderde opname en groei van voedingsstoffen.

Mogelijkheden: Biostimulanten blijken de plantentolerantie voor abiotische stress te verbeteren door het verbeteren van cellulaire functies, het bevorderen van wortelgroei en het stimuleren van verdedigingsmechanismen van planten. Sommige biostimulanten helpen planten bijvoorbeeld om te gaan met waterschaarste door de worteldiepte en -efficiëntie te vergroten, wat cruciaal is in droogtegevoelige gebieden.

Hoe lang duurde het om de praktijk te implementeren en welke maatregelen zijn nodig om te controleren: 1 of 2 jaar

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vloeibaar
- **Hoe wordt de BBF op het veld toegepast?** bladvoeding

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** laag
- **Logistieke aspecten om rekening mee te houden:** Geen
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** zeer laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** voldoende beschikbaar
- **Beschikbaarheid van de BBF in de hele EU:** enigszins laag

Agronomische eigenschappen

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** nee
- **N-P-K samenstelling van de BBF:**
- **C:N-verhouding van de BBF:**
- **Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF:** lager
- **Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF:** lager
- **Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF:** lager
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** digestaat, compost, biochar, algen, plantenextracten
- **Kan de BBF worden toegepast op een veelheid aan teelttechnieken, of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** Ja
- **Gewascategorieën:** voedselgewassen, diervoedergewassen
- **Invloed op de bodemkwaliteit:** Er kan wat zijn, maar dit is niet het primaire doel van de biostimulant.
- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** zilt, kalkrijk, lemig, klei, zandig, veenachtig
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** toename

- **Verwacht effect op variatie in gewasopbrengst:** toename
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** toename
- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** toename
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** geen
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** minerale of andere soorten meststoffen
- **Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** Verbeterde bodemgezondheid.

Verbeterde microbiële activiteit: Biostimulanten, vooral die met microbiële inoculanten, stimuleren nuttige bodemmicroben, wat de nutriëntencyclus en de afbraak van organisch materiaal bevordert. Toegenomen organische stof: Regelmatige toepassing bevordert koolstofvastlegging en verbetert na verloop van tijd de bodemstructuur.

- **Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal?** Ja

Administratieve context

- **Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies?** Nee
- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** goed ontwikkeld
- **Zijn er beleidsbelemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** Niet in de EU
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke?** Geen
- **Voldoet het gebruik van de BBF aan de biologische landbouwpraktijken van de EU?** Ja
- **Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door Eco-schema's?** Nee
- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?**

Het kan een impact hebben omdat het de wortelgroei verbetert en dus het vermogen van de wortels om voedingsstoffen vast te houden.

- **Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF?** Geen
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** weinig of geen
- **Alle kenmerken van de BBF die de sociale acceptatie kunnen belemmeren:** geur
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** geen
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Nee. Het is niet algemeen bekend.

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient: AC3A

Contactgegevens van de FIN-partner melisande.nardy@na.chambargi.fr

Lidstaat van de EU: Frankrijk

Lees meer

Informatiebron: Organisaties en verenigingen:

Europese Biostimulanten Industrie Raad (EBIC): Een toonaangevende organisatie in de regulering en promotie van biostimulanten in Europa. EBIC levert gedetailleerde rapporten en richtlijnen over het gebruik en de regulering van biostimulanten.

EBIC-website: <https://biostimulants.eu/>

Aanvullende info/links:

Praktische bronnen:

"Duurzaam bemesten met biostimulanten".

Auteur: Technisch Instituut voor Biologische Landbouw (ITAB)

Samenvatting: Deze praktische gids biedt informatie over het gebruik van biostimulanten in landbouwsystemen, met de nadruk op biologische landbouw. Het bevat ook casestudies over de effectiviteit van biostimulanten om de efficiëntie van meststoffen te verbeteren en de weerstand van planten tegen stress te verhogen.

Bron: ITAB, officiële website.

"Gebruik van biostimulanten in groente- en fruitgewassen" Auteur: Chambre d'Agriculture

Samenvatting: Dit technische document van de Chambre d'Agriculture in Frankrijk geeft praktische informatie over het gebruik van biostimulanten in intensieve teelten, met name groenten en fruit. Het bevat casestudies en getuigenissen van boeren.

Bron: Chambre d'Agriculture, officiële website.

"Biostimulanten in de landbouwproductie".

Auteur: INRA (Nationaal Instituut voor Agronomisch Onderzoek)

Samenvatting: Deze publicatie presenteert onderzoeksresultaten over biostimulanten, waarbij de nadruk ligt op hun langetermijneffecten op gewasopbrengsten en het optimaliseren van het gebruik van meststoffen.

Bron: INRA, wetenschappelijke en technische publicatie.

Practice BBF n° 12

HET GEBRUIK VAN BIOCHAR IN GROEIMEDIA VOOR BODEMLOZE TEELT IN DE TUINBOUW

Inleiding

Categorie: Onderzoek Innovatie (RI)

Praktijk identiteitskaart

Biomeststoffen, voeding, GP, België, biochar, groeimedia

#In de tuinbouw worden vaak groeimedia gebruikt, die kunnen bestaan uit organische toevoegingen

Biochar kan worden toegevoegd aan groeimedia als een duurzaam alternatief voor turf, waardoor de plantengroei, ziekte-onderdrukking en beschikbaarheid van voedingsstoffen wordt verbeterd.

Biochar, geproduceerd via pyrolyse van biomassa, bevat voedingsstoffen en kan de pH van het groeimedium aanpassen om de mobiliteit van voedingsstoffen te verbeteren.

Korte beschrijving

- Groeimedia zijn alle andere materialen dan teelaarde die worden gebruikt als tuinbouwsubstraat voor het wortelen en kweken van planten in een beperkt volume, als onderdeel van tuinbouw in gecontroleerde omstandigheden. Deze groeimedia worden gebruikt voor het kweken van groenten, fruit en sierplanten in een reeks hydrocultuursystemen in kassen. Turf wordt veel gebruikt als hoofdbestanddeel in groeimedia, maar is controversieel vanwege de schade aan veengebieden en de uitstoot van broeikasgassen bij de winning.
- Biochar kan worden gebruikt in groeimedia-mengsels als meststof of om de plantengroei te verbeteren, ziektes te onderdrukken en als duurzame (gedeeltelijke) vervanging van turf. Biochar is

een van de producten van pyrolyse, d.w.z. verhitting van biomassa zonder of met beperkte aanwezigheid van lucht. Het kan worden geproduceerd uit een groot aantal uiteenlopende grondstoffen, variërend van lignocellulosehoudende materialen (zoals hout, riet en gras) tot nutriëntenrijke afvalstromen zoals mest.

- Biochar bevat voedingsstoffen afkomstig van de grondstof, die mogelijk vrijkomen bij gebruik in groeimedia. Daarnaast kan de toevoeging van biochar de pH van het groeimedium veranderen, wat de mobiliteit en beschikbaarheid van voedingsstoffen beïnvloedt.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als standaard beschouwd? Over het algemeen worden groeimedia op turfbasis gebruikt.

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk? Het gebruik van turf in groeimedia wordt steeds controversiëler vanwege de grote milieueffecten van turfwinning uit wetlands.

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vast
- **Hoe wordt de BBF toegepast op het veld?** bandtoepassing

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** laag
- **Logistieke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden:** geen logistieke aspecten
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** eerder laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** voldoende beschikbaar
- **Beschikbaarheid van de BBF in de bredere EU:** voldoende beschikbaar

Agronomische eigenschappen

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** ja
- **N-P-K samenstelling van de BBF:** De nutriëntensamenstelling van de biochar wordt grotendeels bepaald door de voedingsstoffen die aanwezig zijn in de grondstof. Er kan een grote variatie worden waargenomen.
- **C:N-verhouding van de BBF:** Breed bereik afhankelijk van de grondstof
- **Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF:** lager
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** landbouwresten, dierlijke mest, biochar
- **Kan de BBF worden toegepast op een veelheid aan teelttechnieken, of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** De BBF richt zich op het gebruik van biochar als vervanging van turf in groeimedia voor tuinbouwgewassen, bijv. tomaat en aardbei.
- **Gewascategorieën:** voedingsgewassen
- **Invloed op de bodemkwaliteit:** Ja, het veen (gedeeltelijk) vervangen door biochar geeft geen één op één vervanging.
- **Bodemsoorten geschikt voor de BBF:** groeimedia
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewasopbrengstvariatie:** vergelijkbaar
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** toename

- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** vergelijkbaar
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** Minerale of andere meststoffen; pesticiden
- **Verwachte langetermijn-/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** Hoog potentieel in termen van circulair gebruik van materialen en voedingsstoffen (gebruik van hernieuwbare biomassa).
- **Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal?** ja

Administratieve context

- **Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies?** nee
- **Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** nee
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke?** nee
- **Voldoet het gebruik van de BBF aan de biologische landbouwpraktijken van de EU?** ja
- **Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door Eco-schema's?** Nee
- **Verwacht effect op de uitspoeling van voedingsstoffen?** geen effect. De BBF heeft betrekking op het gebruik van grondloze teelt in kassen, wat een gesloten systeem is.
 - **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** aanzienlijk
 - **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** geen
 - **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Ja, door een grotere duurzaamheid van de tuinbouwproductie.

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient: ILVO
Contactgegevens van de FIN-partner donald.dekeyser@ilvo.vlaanderen.be
Lidstaat van de EU: België

Lees meer

Informatiebron: Interreg 2 Zeeën project Horti-BlueC en Basta project

Aanvullende info/links:

<https://www.horti-bluec.eu/en>

<https://www.youtube.com/watch?v=R9kB-F54Tow>

Practice BBF n° 13

FERTIBIO ONTWIKKELING VAN HET PRODUCTIEPROCES VAN BIOMESTSTOFFEN

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

*#Biomeststoffen, voeding, GP, Nederland, biostimulanten, nutriënten
efficiëntie*

*#De biomeststof is samengesteld uit micro-organismen zoals arbusculaire
mycorrhiza schimmels, bacteriën en andere schimmels.*

*Het kan het beste worden toegepast na het planten of in een vroeg stadium
om de interactie met de wortels te stimuleren.*

*De biomeststof verbetert opname van voedingsstoffen, met name fosfor, en
vermindert de afhankelijkheid van minerale meststoffen*

Korte beschrijving

- ➔ De biomeststof bevat voornamelijk nuttige micro-organismen, waaronder arbusculaire mycorrhizaschimmels (AMF), bacteriën en andere schimmels. Deze micro-organismen worden in vitro, in reïnculturen culturen en in vivo geproduceerd, wat resulteert in effectieve inoculanten. De AMF in de biomeststof behoren tot soorten zoals *Funneliformis mosseae*, *Rhizophagus irregularis* en *Archaeospora* spp. die geïsoleerd en vermenigvuldigd zijn vanwege hun effectiviteit en efficiëntie.
- ➔ De meststof wordt geleverd in de vorm van op alginaat gebaseerde capsules met als inhoud het inoculum (dat sporen, hyfen en gekoloniseerde wortels bevat), evenals fosforsolubilerende bacteriën die fosforopname bevorderen.
- ➔ Het is geschikt voor gebruik op gewassen zoals tarwe, gerst, zonnebloem, tomaat, kikkererwten en luzerne. De toepassing is het meest effectief direct na het planten of tijdens vroege gewasstadia om de interactie tussen de micro-organismen en de wortels te maximaliseren. De biomeststof stimuleert de opname van nutriënten en ondersteunt de groei van het gewas. Op deze manier kan de biomeststof een alternatief zijn voor minerale meststoffen.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als standaard beschouwd? Alle soorten meststoffen, chemische en organische meststoffen

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk?

Biomeststoffen efficiënt gebruiken in conventionele landbouw om het gebruik van minerale meststoffen en pesticiden te reduceren met een positieve milieu-impact op de vruchtbaarheid van de bodem en de diversiteit van agro-ecosystemen.

Hoe lang duurde het om de praktijk te implementeren en welke maatregelen zijn nodig om dit te controleren: 32 Maanden

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vast
- **Hoe wordt de BBF toegepast op het veld?** bandtoepassing

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** laag
- **Logistieke aspecten om rekening mee te houden:** Ontwikkeling van een "industriële" productieprotocol voor bio-meststoffen voor de Toscaanse landbouwgebieden, inclusief peri-urbane gebieden, en creëer een kwalitatieve toeleveringsketen.
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** eerder laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** voldoende beschikbaar
- **Beschikbaarheid van de BBF in de bredere EU:** voldoende beschikbaar

Agronomische eigenschappen

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** ja
- **N-P-K samenstelling van de BBF:** Ja
- **C:N-verhouding van de BBF:** Ja
- **Verwachte beschikbaarheid van stikstof (N) in de BBF:** hoger
- **Verwachte beschikbaarheid van fosfor (P) in de BBF:** hoger
- **Verwachte beschikbaarheid van kalium (K) in de BBF:** hoger
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** micro-organismen
- **Kan de BBF worden toegepast op een groot aantal kweektechnieken of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** Ja
- **Gewascategorieën:** voedergrassen, vezelgrassen, voedsel, oliegrassen, siergrassen, industriële grassen
- **Invloed op bodemkwaliteit:** Ja
- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** veen, zand, klei, leem, kalk, zilt
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** toename
- **Verwacht effect op variatie in gewasopbrengst:** toename
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** toename
- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** toename
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** apparatuur
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** apparatuur
- **Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** Realisatie van twee prototypes voor de productie van biomeststoffen: één voor de in vitro productie en productie in reïncultuur van arbusculaire mycorrhizaschimmels (AMF), bacteriën en andere nuttige schimmels en één voor de productie van ruw inoculum (sporen, hyfen, gekoloniseerde wortels) van AMF (gehomogeniseerd en geconcentreerd inoculum).
- **Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal?** Ja

Administratieve context

- **Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies?** Ja
- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** bestaand, maar met hiaten
- **Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** Geen
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo , welke?** Geen
- **Voldoet het gebruik van de BBF aan de biologische landbouwpraktijken van de EU?** Ja
- **Verwacht effect op de uitspoeling van nutriënten?** Geen
- **Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF?** Geen
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** negatief: Broeikasgasemissies kunnen toenemen bij gebruik van de BBF
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij het gebruik van de BBF?** Tijdsbesparing
- **Kan het gebruik van de BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Ja in deze situatie.

Neem contact op met

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient:

Alessandra Gemmiti

Contactgegevens van de FIN-partner alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

+393473470365

Lidstaat van de EU: Italië (Toscane)

Lees meer

Informatiebron: Gegevensbank van OG RRN

Aanvullende info/links:

<https://fertibio.ciatoscana.eu/>

Practice BBF n° 14

BIOCHAR: INNOVATIES DOOR MIDDEL VAN CARBONISATIE GETEST IN AMIATA EN MAREMMA

Inleiding

Categorie: Goede Praktijken (GP)

Praktijk identiteitskaart

*#Biomeststoffen, voedselgewassen, GP, Nederland, biochar,
bodemvruchtbaarheid*

*#Biochar, gemaakt van organische biomassa, wordt gebruikt om de
gezondheid van de bodem te verbeteren en koolstof aan de bodem toe te
voegen.*

*Het verbetert de vruchtbaarheid van de bodem door water beter vast te
houden, het bodemleven te stimuleren en nutriënten te binden zodat ze
minder uitspoelen.*

*Biochar kan worden geproduceerd uit afval van bosbouw, agrobosbouw
en olijventeelt, waardoor afval een waardevolle bron wordt.*

Korte beschrijving

→ Biochar is een koolstofrijk materiaal dat wordt geproduceerd door pyrolyse, de thermische ontbinding in afwezigheid van zuurstof. Dit gebeurt meestal in organische biomassa, zoals hout, landbouwafval of andere plantaardige materialen. Het wordt voornamelijk gebruikt als bodemverbeteraar om de gezondheid van de bodem te verbeteren en koolstof vast te leggen. Biochar wordt meestal toegepast tijdens de bodemvoorbereiding en wordt voor of na het zaaien in de bodem ingewerkt. Het kan worden toegepast in combinatie met een organische meststof, zoals compost of drijfmest.

→ Door het toevoegen van biochar aan een bodem wordt het koolstofgehalte verhoogd, wat bijdraagt aan de algehele vruchtbaarheid van de bodem. Specifiek verhoogt de toevoeging van biochar het

waterbergend vermogen van de bodem. Daarnaast stimuleert biochar het bodemleven en kan het de uitspoeling verminderen door nutriënten te binden.

- Biochar kan worden geproduceerd uit vele koolstofrijke producten. In dit project werd geëxperimenteerd met biochar verkregen uit de combinatie van bosbouw, agrobosbouw, olijventeelt en landbouw. Het doel is om het afval afkomstig van het snoeien van olijven, te verminderen. Dit is met name interessant vanuit het perspectief van een circulaire economie waarbij afval nu kan gebruikt worden als hulpbron.

Implementatieproces

Welk type meststof wordt in deze regio als standaard beschouwd? Dat hangt af van de teelt en kan chemisch of organisch zijn.

Wat was het probleem/uitdaging/kans op het bedrijf dat leidde tot de implementatie van de praktijk? Valoriseren van afval en restanten van verwerking met minder impact dan andere vormen van verwerking en tegelijkertijd energie produceren en de vruchtbaarheid van het "bodemsysteem" verhogen.

Hoe lang duurde het om de praktijk te implementeren en welke maatregelen zijn nodig om dit te controleren: 29 Maanden

Toepassingsproces/modus

- **In welke vorm wordt de BBF toegepast?** vast
- **Hoe wordt de BBF toegepast op het veld?** vollevelds

Logistiek

- **Veiligheidsrisico bij opslag:** laag
- **Logistieke aspecten waarmee rekening moet worden gehouden:** Minder negatieve effecten van carbonisatie; een toename van de vruchtbaarheid van het "bodemsysteem"; een diversificatie van de toeleveringsketens van bosbouw en boslandbouw; prototyping en ontwikkeling van een verticale mobiele oven met discontinue werking die in staat is lignocellulosehoudend materiaal van variabele kleine tot middelgrote omvang te verwerken (carboniseren); tests met betrekking tot mogelijke toekomstige ontwikkelingen op een type experimentele pyrolytische ketel van kleine omvang die kan werken als een pyrovergasser voor de productie van syngas (d.w.z. fakkelvlam) en steenkool; optimalisatie, kwalificatie en standaardisatie van de productie van biochar verkregen uit bosbouw- en landbouwsystemen: selectie van materialen en mechanische behandelingen; optimalisatie van de pyrolyse; optimalisatie van de productie van biochar verkregen uit bosbouw- en landbouwsystemen: selectie van materialen en mechanische voorbereidingsbehandelingen; optimalisatie van pyrolyse; ontwikkeling van meng- en verpakkingstechnieken; monitoring van het effect van de toevoeging van biochar op de vruchtbaarheid van het bodemsysteem in termen van microbiële indicatoren en formulering van innovatieve natuurlijke cosmetische/cosmeceutische lijnen; creëren van een lokale synergie tussen de actoren van de toeleveringsketen, die in staat is het probleem aan te pakken en wetenschappelijk onderbouwde oplossingen te zoeken.
- **Vaardigheids-/opleidingsniveau vereist voor een veilige en effectieve toepassing van de BBF?** eerder laag
- **Beschikbaarheid van de BBF in deze regio:** voldoende beschikbaar
- **Beschikbaarheid van de BBF in de bredere EU:** voldoende beschikbaar

stratus.

Agronomische eigenschappen

D2.3

Resultaten van het GP & RI
verzamelproces

- **Is het een 'langzaam vrijkomende' meststof?** ja
- **C:N-verhouding van de BBF:** Onbekend: Biochar wordt voornamelijk gebruikt om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.
- **Alle materialen aanwezig in de BBF:** landbouwresiduen
- **Kan de BBF worden toegepast op een veelheid van teelttechnieken, of is het gebruik beperkt tot één of enkele technieken?** Ja, biochar heeft een algemeen positief effect op de vruchtbaarheid van het bodemsysteem in termen van microbiële indicatoren, en is geëvalueerd in veldomstandigheden in kwekerijen, tuin- en landbouw; Mogelijkheid van het creëren van een nieuwe supply chain in de gebieden door het betrekken van nieuwe bedrijven
- **Gewascategorieën:** voedselgewassen, voedergewassen, vezelgewassen, oliegewassen, siergewassen, industriële gewassen
- **Involed op de bodemkwaliteit:** Ja, een afname van de negatieve externe effecten van carbonisatie; een toename van de vruchtbaarheid van het "bodemsysteem".
- **Bodemtypes geschikt voor de BBF:** veen, zand, klei, leem, kalk, zilt
- **Verwacht effect op gewasopbrengst:** toename
- **Verwacht effect op variatie in gewasopbrengst:** toename
- **Verwacht effect op gewaskwaliteit:** toename
- **Verwacht effect op variatie in gewaskwaliteit:** toename
- **Welke kosten kunnen toenemen bij gebruik van de BBF?** apparatuur
- **Welke kosten kunnen dalen bij gebruik van de BBF?** minerale of andere soorten meststoffen, herbiciden, pesticiden
- **Verwachte lange termijn/indirecte voordelen van het gebruik van de BBF:** Ja, positief effect van de toevoeging van verschillende soorten biochar op de vruchtbaarheid van het bodemsysteem in termen van microbiologische indicatoren. Positieve evaluatie in veldomstandigheden in kwekerijen en bij verschillende tuin- en landbouwtoepassingen, met een duidelijke afname in termen van water- en kunstmestgebruik resulterend in economische voordelen.
- **Is het gebruik als meststof de meest waardevolle toepassing van het materiaal?** Ja

Administratieve context

- **Komt het gebruik van de BBF in aanmerking voor subsidies?** Ja, via plattelandsontwikkeling en andere subsidies voor duurzaamheid.
- **Status van het wettelijk kader dat het gebruik van het BBF regelt:** goed ontwikkeld
- **Zijn er beleidsmatige belemmeringen die het gebruik van de BBF bemoeilijken?** Geen
- **Bevat de BBF gevaarlijke stoffen en zo, welke?** Geen
- **Voldoet het gebruik van de BBF aan de biologische landbouwpraktijken van de EU?** Ja
- **Wordt het gebruik van de BBF ondersteund door Eco-schema's?** We hebben geen eco-schema voor deze activiteit.
- **Verwacht effect op de uitspoeling van nutriënten?** Geen uitlogingseffect
- **Zijn er gasvormige emissies bij het gebruik van de BBF?** Geen
- **Broeikasgasreductiepotentieel van het BBF:** weinig of geen
- **Verwachte effecten op de tijdsbesteding van de boer bij gebruik van de BBF?** matige toename
- **Kan het gebruik van het BBF bijdragen aan een beter imago van de landbouw?** Ja

stratus.

Neem contact op met

D2.3
Resultaten van het GP & RI
verzamelproces

Naam van de FIN (Fertilization Innovation Network) partner die de informatie indient:

Alessandra Gemmiti

Contactgegevens van de FIN-partner alessandra.gemmiti@regione.toscana.it

Lidstaat van de EU: Italië (Toscane)

Lees meer

Informatiebron: <https://www.bioactam.it/>